

Neutralization of the Russian Threat as a Priority of State Policy

Vasyl Pasichnyk 1*

¹ Lviv Polytechnic National University, Lviv (Ukraine). Doctor of Public Administration, Associate Professor. Associate Professor at the Department of Public Policy and Governance.

* *Corresponding author*, e-mail: v.pasychnyk@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

20 March 2024

Revised:

24 March 2024

Accepted:

26 March 2024

Published online:

4 April 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.11063692](https://doi.org/10.5281/zenodo.11063692)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

The content of the Russian threat to Ukraine and the world has been revealed. The peculiarities of the evolution of the Russian imperial system at the beginning of the 21st century, its efforts to adapt to new post-industrial conditions are revealed. The reasons for the collapse of the USSR and the desire of the modern Russian Federation to take revenge for the defeat in the “Cold War” are determined. The attempts and directions of the revival of the Russian imperial system of recovery in the form of the CIS (Liberal Empire) and the Eurasian Union are revealed. The aims and ideology of Russian neo-imperialism in the post-Soviet period are highlighted. The content of the neo-Eurasian geopolitical project is revealed. The individuals implementing the Russian neo-imperial strategy are analyzed. The reasons and goals of Russian aggression against Ukraine have been clarified. The goals of the state policy regarding the neutralization of the Russian threat are substantiated. Proving the need for consolidation of Ukrainian society and the international community in order to neutralize Russian aggression.

Key words

“hybrid war”, USSR, threat, politics.

Pasichnyk, V. (2024). Neutralization of the Russian threat as a priority of state policy. *2024 1st International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 13man2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11063692>

Нейтралізація російської загрози як пріоритет державної політики

Василь Миколайович Пасічник 1*

¹ Національний університет «Львівська політехніка», Львів (Україна). Доктор наук з державного управління, доцент. Доцент кафедри державної політики та врядування.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: v.pasychnyk@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

20 березня 2024 р.

переглянута:

24 березня 2024 р.

прийнята:

25 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

4 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.11063692](https://doi.org/10.5281/zenodo.11063692)

АНОТАЦІЯ

Розкрито зміст російської загрози для України та світу. Виявлено особливості еволюції російської імперської системи на початку ХХІ століття, її намагання адаптуватися до нових постіндустріальних умов. Визначено причини розпаду СРСР та прагнення сучасної РФ взяти реванш за поразку в «холодній війні». Розкрито спроби та напрямки відродження російської імперської системи у формі СНД (Ліберальної імперії) та Євразійського союзу. Висвітлено цілі та ідеологію російського неоімперіалізму в пострадянський період. Розкрито зміст неоєвразійського геополітичного проекту. Проаналізовано особистості реалізації російської неоімперської стратегії. З'ясовано причини та цілі російської агресії проти України. Обґрунтовано цілі державної політики щодо нейтралізації російської загрози. Доведення необхідності консолідації українського суспільства та міжнародного співтовариства задля нейтралізації російської агресії.

Ключові слова

«гібридна війна», СРСР, загроза, політика.

Цитування:

Пасічник В. М. Нейтралізація російської загрози як пріоритет державної політики. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 1st International Conference, March 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 13man2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11063692>

Introduction / Вступ

Росія розв'язала проти України «гібридну війну» у 2014 році, а в лютому 2022 розпочала широкомасштабну агресію, яка становить загрозу існуванню Української нації та державі, демократичному Заходу і людській цивілізації загалом. Широкомасштабна війна в Європі стала можливою тому, що Україна, США та ЄС обрали помилкову стратегію щодо РФ, в якій нейтралізація російської загрози не була визначена як першочерговий пріоритет їх безпекової політики. Це відбулося значною мірою через недооцінку російської загрози.

Мета дослідження - розкрити зміст російської загрози та визначити цілі державної політики щодо її нейтралізації.

Results / Результати

Повністю результати дослідження висвітлені в монографіях автора (Kujbida, & Pasichnyk, 2020; Pasichnyk, 2016). В даних тезах буде коротко розкрито зміст та ступінь російської загрози та визначено цілі державної політики щодо її нейтралізації.

З усіх країн на сьогодні лише Російська Федерація становить загрозу ставити під сумнів існування України як незалежної держави. Тому РФ розпочала у лютому 2014 році «гібридну війну», а в лютому 2022 року широкомасштабну війну проти Української нації та держави. Головною причиною російської агресії проти України є консенсус, який склався в середовищі політичних еліт та серед більшості її населення щодо розвитку Росії як саме імперської держави, а також необхідності, на їх погляд, реінтеграції України до пострадянського простору.

Ідеологічно обґрунтував російську агресію проти України О. Дугін у 1990-х рр. в своїй євразійській геополітичній доктрині, визначивши першочерговим пріоритетом російської зовнішньої політики - нейтралізація України як незалежної держави. В його «Основах геополітики» було обґрунтовано також необхідність нейтралізації демократичного Заходу та знищення США як його окремого геополітичного центру, вважаючи що «третій Рим» (Москва) повинен зруйнувати «новий Карфаген» (США) (Zinchenko, 1998, p. 32-41). Геополітична доктрина О. Дугіна була взята до виконання нинішнім політичним керівництвом Росії. Президент РФ В. Путін, прийшовши до влади у 2000 році, відразу взявся за формування Євразійського економічного співтовариства, а сьогодні він прагне побудувати Євразійський союз, в якому домінуватиме Росія.

Росія намагається взяти реванш за поразку в «холодній війні». СРСР програв «холодну війну» країнам Заходу передусім тому, що його планова економіка виявилася нездатною пристосуватися до науково-технічної, інформаційної та четвертої промислової революції. Через затратність командно-адміністративної системи і деградацію комуністичної номенклатури, СРСР виявився нездатним конкурувати з США та країнами Заходу. Тому СРСР програв «холодну війну» і М. Горбачов змушений був розпочати політику перебудови. Однак його спроби реформування комуністичної командно-адміністративної системи призвели до її дезінтеграції та розпаду СРСР. Україна цим скористалась, проголосила незалежність та вийшла із складу СРСР.

Однак в пострадянський період відбуваються процеси модернізації російської імперської системи завдяки ринковим реформам, задля пристосування її до сучасних постіндустріальних умов. Формуючи ліберальну імперію у формі СНД, Москва приступила до відновлення російської імперської суспільної системи шляхом реалізації політики неоколоніалізму, економічної та інформаційної експансії. Однак поразка в російсько-чеченській війні призвело до краху Російської «ліберальної імперії» епохи Б. Єльцина, яка сприяла приходу до влади колишнього підполковника КГБ В. Путіна.

В. Путін взяв на геополітичну доктрину О. Дугіна, і приступив до формування Євразійського союзу, використовуючи досвід європейської інтеграції: формуючи митний союз, спільний ринок, а згодом військовий, економічно-валютний та політичний союз, що має призвести до відновлення Російської імперії на якісно новій основі у формі Євразійського союзу. 6 жовтня 2007 року був підписаний Договір між Білоруссю, Казахстаном і Росією про формування Митного союзу. Сам Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану набрав чинності в липні 2010 року, який закладав фундамент Євразійського союзу. Підписання Угоди про асоціацію, що передбачали формування політичної асоціації та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, руйнували імперські плани щодо її втягнення до Митного союзу

та Євразійського союзу. Це підштовхнуло Росію в 2013 році до дій щодо зламу міжнародного порядку, який встановився після другої світової війни.

РФ, застосовуючи шалений тиск, вдалося зірвати підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в листопаді 2013. Однак намагання Президента В. Януковича узурпувати владу шляхом неправомірного застосування брутальної сили проти учасників Євромайдану і прийняття диктаторських законів, призвели до Революції Гідності, які завершилася відсторонення від влади В. Януковича. Це відкривало шлях для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Росія у відповідь розв'язала «гібридну війну» проти України, окупувавши Крим і захопивши частину Донбасу. Однак російські плани по захопленню усього Сходу та Півдня України і створення там так званої Новоросії було зірвано. Тоді Україні було нав'язано Мінські домовленості, які слугували засобом розвалу Української держави із середини в разі їх реалізації. Україна брала на себе зобов'язання фінансово утримувати непідконтрольні їй території частини Донбасу. А Росія отримувала інструмент впливу на українські суспільні процеси, використовуючи ДНР та ЛНР щоб спрямовувати політичні процеси в Україні у корисному для себе спрямуванні.

Після невдалої спроби змусити новобраного Президента України В. Зеленського імплементувати Мінські домовленості, Росія наважилася на військову авантюру проти України. У 2022 році Росія розпочала широкомасштабну війну проти України, ставлячи перед собою ціль за кілька днів захопити Україну, пробити коридор до Придністров'я і взяти під контроль Молдову, а також можливо навіть спробувати встановити свій контроль над країнами Прибалтики, і тим самим розколоти НАТО та ЄС. Перед тим, РФ висунула ультиматум Заходу щодо надання їй гарантії безпеки і повернення до статусу-кво 1997 року.

Однак недооцінка України та українського народу обернулася важкими воєнними поразками Росії в 2022 року під Києвом, Чернігівщині, Слобожанщині, Харківській та Херсонській області. Західні демократії на цей раз почали реально надавати Україні окрім дипломатичної, також військову та економічну допомогу. Російське керівництво на чолі з В. Путіним допустилися фатальних для себе помилок. Однак нерішучість та помилкова стратегія Заходу, його недостатня воєнна допомога, не дозволила завдати остаточної поразки РФ, режим В. Путіна вистояв і навіть змінився. Російське суспільство загалом консолідувалося навколо В. Путіна, про що продемонстрували результати останніх президентських виборів в Росії.

Справедливий мир у Центрально-Східній Європі, на нашу думку, може настати за умови повного та беззастережного демонтажу російської імперської суспільної системи. Доки цього не сталося, Україні доведеться жити подібно Ізраїлю, докладаючи надзусиль для модернізації всіх своїх сфер, здійснюючи при цьому мілітаризацію суспільного життя України з метою створення такої економічної і воєнної потуги, яка б завдала російському агресору поразку при належній військовій та економічній допомозі демократичного Заходу.

Conclusions / Висновки

Посткомуністична неоімперська Росія становить загрозу самому існуванню Українській державі та демократичному Заходу. Тому нейтралізація російської загрози має стати першочерговим пріоритетом їх безпекової політики. Ціллю державною політики України та її союзників повинен стати повний та беззастережний демонтаж російської імперської системи. Заради досягнення цієї мети необхідна консолідація українського суспільства та міжнародного співтовариства, передусім демократичних країн Заходу, задля нейтралізації російської загрози. Лише тоді наступить довготривалий, міцний і справедливий мир в Центрально-Східній Європі.

References

- Kujbida, V. S. (Ed.), & Pasichnyk, V. M. (2020). *Zasady derzhavnoi polityky natsionalnoi bezpeky Ukrainy* [Principles of state policy of national security of Ukraine]. NADU.
- Pasichnyk, V. M. (2016). *Formuvannia derzhavnoi polityky natsionalnoi bezpeky Ukrainy na zasadakh ukrainskoi natsionalnoi idei* [Formation of the state policy of national security of Ukraine on the basis of the Ukrainian national idea]. VADNDU.
- Zinchenko, A. (1998). "Angel integraciyi" nad "absolyutnoyu anomaliiyeyu" ['Angel of integration' over 'absolute anomaly']. *Polityka i chas*, (1), 32–41.